
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.912

DOI 10.5281/zenodo.10776291

АППРОКСИМАЦИЯ ЧИСЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЧИСЛА СТРОК НА ПОЛОСЕ КНИЖНОГО ИЗДАНИЯ

APPROXIMATION OF NUMERICAL PARAMETERS TO SIMPLIFY CALCULATIONS OF THE NUMBER OF LINES ON A BOOK PAGE

КАПЕЛЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,*кандидат технических наук, доцент,
Московский политехнический университет.***KAPELEV VLADIMIR VIKTOROVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Moscow Polytechnic University.*

В данной статье рассматривается использование высоты кегельной площадки $Asc + Des$, коэффициента вместимости K_{cap} , коэффициента зрительной тяжести VG , высоты строчных букв X_H и размера кегля набора k для образования величины псевдоинтерлиньяжа i^ при расчете числа строк $N_{строк / пол}$ на полосе книжного издания. Расчет сводится к использованию характеристик, свойства которых легко вычисляются с помощью программного модуля «Метранпаж» после выбора высоты книжного блока после обрезки h и расчета величин полей. В результате определены факторы, затрудняющие расчеты и особенно реализацию на компьютере рассчитанных параметров.*

This article discusses the use of the height of the $Asc + Des$ bowling alley, the K_{cap} capacity coefficient, the visual gravity coefficient VG , the height of lowercase letters X_H and the size of the set k to form the pseudo-interlining value i^ when calculating the number of lines $N_{строк / пол}$ on the strip of a book edition. The calculation boils down to the use of characteristics, the properties of which are easily calculated using the Metranpage software module after selecting the height of the book block after trimming h and calculating the values of the fields. As a result, the factors that make calculations difficult and especially the implementation of calculated parameters on a computer are determined.*

Ключевые слова: *аппроксимация, гарнитура шрифта, вместимость, кегль, зрительная тяжесть, межстрочный просвет, интерлиньяж.*

Key words: *approximation, font type, capacity, font size, visual gravity, line spacing, leading.*

Как известно, «[а]ппроксимация (от лат. *Approximo* – приближаться) – замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле близкими к исходным. Аппроксимация позволяет исследовать числовые характеристики и качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению более простых или более удобных объектов (например, таких, характеристики которых легко вычисляются или свойства которых уже

известны)» [2].

Среди основных параметров верстки текстовых полос имеется пара характеристик – это число строк на полосе $N_{\text{строк} / \text{пол}}$ и величина интерлиньяжа i , которые относятся к взаимозависимым параметрам, для которых обе стороны влияют друг на друга и ни одна из сторон не может обойтись без другой. Например, при одной и той же высоте полосы изменение величины интерлиньяжа автоматически влияет на число строк на полосе и наоборот. При этом должно задаваться конкретное значение одной из двух изменяющихся величин. Последнее обстоятельство, например, при отсутствии нормативных требований к величине интерлиньяжа и числу строк на полосе затрудняет разработку алгоритма для расчета вышеназванных взаимозависимых величин.

В данной статье рассматривается вариант расчета величины псевдоинтерлиньяжа i^* , полученной с использованием замены (Approximation) неизвестной величины реального интерлиньяжа i совокупностью характеристик, позволяющих рассчитать величину псевдоинтерлиньяжа i^* , близкую по функциональности к реальному интерлиньяжу i .

Совокупность характеристик (рис. 1 и 2), используемых в программном модуле «Метранпаж» для выполнения аппроксимации, содержится в файле метрики шрифта. Причем «качество верстки предложено оценивать по степени выполнения требования к текстовой полосе как прямоугольнику, равномерно заполненному буквами и пробелами для достижения правильного соотношения черного цвета букв и белого цвета, разделяющего слова и строки [6, с 29]. При расчете числа строк на полосе анализируется отношение величин межстрочного просвета I_{sp} и интерлиньяжа i , а критерием качества набора по высоте полосы предложено равенство $I_{sp} : i = 0,62$ (где 0,62 – численное выражение золотого сечения).

Рис. 1. Размерные параметры по высоте полосы

$$N_{\text{строк} / \text{пол}} = \left\lfloor \text{округл} \left[\frac{72 / 25,4 (h - t - b)}{0,001 k (0,62 K_{\text{cap}} (Asc + Des) + X_H)} \right] + \Delta N \right.$$

Рис. 2. Схема расчета величины псевдоинтерлиньяжа i^*

здесь – в числителе расчетной формулы (рис. 2) содержится высота полосы с коэффициентом перевода из миллиметров в пункты PostScript;

h, t, b – высота книжного блока после обрезки, размер верхнего и нижнего полей, мм. В соответствии с алгоритмом программного модуля «Метранпаж» выбор высоты книжного блока и расчет величины полей выполняются в первую очередь;

– в знаменателе представлен вариант рассчитываемой величины псевдоинтерлиньяжа i^* , мм;

$0,001k$ – размер 1 отн ед в программе InDesign в пунктах, где k – размер кегля набора в пунктах PostScript;

$Asc + Des$ – высота кегельной площадки, отн. ед;

K_{cap} – коэффициент вместимости, предложенный в программном модуле «Метранпаж» для учета ожидаемого превышения размера интерлиньяжа относительно высоты кегельной площадки в зависимости от рассматриваемого вида книжного издания (для взрослых читателей, детей и др.);

$0,62$ – численное выражение «золотого сечения», используемое в модуле «Метранпаж» для характеристики оптимальной зрительной тяжести текстового массива в виде соотношения величин межстрочного просвета I_{sp} и интерлиньяжа i ;

X_H – высота строчных букв гарнитуры шрифта в отн. ед;

ΔN – коэффициент для дополнительной (при необходимости) регулировки количества строк на полосе.

На схеме (1) показаны составляющие аппроксимированной величины псевдоинтерлиньяжа i^* :

1. высота кегельной площадки, отн. ед;
2. высота кегельной площадки, отн. ед. с учетом коэффициента K_{cap} ;
3. размер межстрочного просвета I_{sp} , отн. ед;
4. аппроксимированная величина псевдоинтерлиньяжа i^* , отн. ед.

Расчет числа строк на полосе.

Рассмотрим пример расчета числа строк на полосе книжного издания при использовании программного модуля «Метранпаж». Пусть планируется обработка книжного издания форматом $60 \times 84 / 16$ для взрослого читателя, гарнитура LiteraturnayaC, кегль 11 pt. Пусть размер блока после обрезки выбран максимальным для данного формата издания, т.е. 145×200 мм.

После подстановки данных в расчетную формулу (1) получим рассчитанное число строк на полосе $N_{строк/пол}$ по умолчанию (т.е. при $\Delta N = 0$):

$$N_{строк/пол} = \left\lfloor \frac{72/25,4 \times (200 - 16,47 - 24,71)}{0,001 \times 11 \times (0,62 \times 1,15 \times (700 + 236) + 462)} \right\rfloor + 0 = 36, \quad (1)$$

здесь 200 – выбранная высота книжного блока после обрезки, мм;

$16,47, 24,71$ – рассчитанный размер верхнего и нижнего полей, мм [5, с. 203];

11 – выбранный размер кегля набора, pt;

$0,62$ – отношение размеров межстрочного просвета и интерлиньяжа, принятое в модуле «Метранпаж» за оптимальное;

$1,15$ – коэффициент вместимости литературы для взрослых;

$700 + 236$ – высота кегельной площадки гарнитуры LiteraturnayaC, отн. ед;

462 – высота строчных букв гарнитуры LiteraturnayaC, отн. ед.;

0 – коэффициент по умолчанию для дополнительной регулировки количества строк на полосе (при необходимости).

После расчета числа строк на полосе в соответствии с алгоритмом расчета выполняется анализ выполнения условия $VG \approx 0,62$? (рис. 3, 4).

Так, во-первых, по умолчанию в данном случае ожидается получение 36 строк на полосе и это соответствует коэффициенту зрительной тяжести $VG = 0,60$, что несколько меньше оптимальной величины (рис. 3). Во-вторых, для увеличения коэффициента до величины $VG = 0,62$ следует задать коэффициент поправки $\Delta N = - 2$ что приводит к получению оптимальной величины коэффициента $VG = 0,62$ (рис. 4) в результате коррекции числа строк, полученных на полосе по умолчанию.

AQ	AR	AS	AT	AU	AV
Анализ $VG \approx 0,62$?			Параметры сетки		
Кол-во строк на полосе $N_{\text{строк/пол}}$	Задание кол-ва строк поправки ΔN	Предлагаемое кол-во строк поправки ΔN	Зрительная тяжесть VG	Размер интерл. l	Размер сдвига сетки S
в строках				pt	мм
36,00	0	-2	0,60	12,569	19,188

Рис. 3. Скриншот с фрагментом проверки зрительной тяжести

AQ	AR	AS	AT	AU	AV
Анализ $VG \approx 0,62$?			Параметры сетки		
Кол-во строк на полосе $N_{\text{строк/пол}}$	Задание кол-ва строк поправки ΔN	Предлагаемое кол-во строк поправки ΔN	Зрительная тяжесть VG	Размер интерл. l	Размер сдвига сетки S
в строках				pt	мм
34,00	-2	0	0,62	13,331	19,188

Рис. 4. Скриншот с фрагментом модуля после регулировки числа строк на полосе

Расчет величины интерлиньяжа.

Величина интерлиньяжа i в разработанном программном модуле «Мет-ранпаж» рассчитывается при выполнении ряда условий. Во-первых, она определяется после расчета числа строк на полосе $N_{\text{строк/пол}}$. Во-вторых, в модуле учитывается использование базовой сетки Baseline Grid, что предполагает расчет величины ее сдвига S по высоте и использования расчетной [4, с. 62-63] высоты полосы $H_{\text{расч}}$, так как при компьютерном наборе величина интер-

линьяжа превышает высоту кегельной площадки Asc + Des, что ведет к недоиспользованию высоты полосы и противоречит правилам набора. Ниже представлена схема построения базовой сетки (рис. 5), а с помощью формул (2–4) – порядок расчетов ее параметров.

$$i = \frac{72}{25,4} \times H_{расч} \cdot N_{строк/пол} - 1; \tag{2}$$

$$S = t + Asc \cdot \frac{25,4}{72} \cdot 0,001 k; \tag{3}$$

$$H_{расч} = h - t - b - 0,001 k (Asc + Des) \cdot \frac{25,4}{72}. \tag{4}$$

Рис. 5. Схема построения базовой сетки Baseline Grid

Здесь: w – ширина блока после обрезки, мм;
 h – высота блока после обрезки, мм;
 H – высота полосы, мм;

$H_{\text{расч}}$ – расчетная высота полосы, обеспечивающая полное ее заполнение за счет смещения первой линии базовой сетки, мм;
(l) – корешковое поле, мм;
(t) – верхнее поле, мм;
(r) – наружное поле, мм;
(b) – нижнее поле, мм;
(i) – расстояние между соседними линиями базовой сетки, обычно равно интерлиньяжу основного текста в пунктах PostScript, pt;
(S) – координата первой линии базовой сетки, мм.

Заключение.

С целью упорядочения различных подходов к определению и реализации параметров верстки книжных полос в Институте принтмедиа и информационных технологий разработан и затем в течение нескольких лет совершенствовался программный модуль под названием «Метранпаж». Он предназначен для расчета величин полей, параметров базовой сетки Base-line Grid, а также параметров фреймов для размещения внетекстовых включений в основном тексте [6, с. 16-17]. При этом учитываются размер блока после обрезки по ГОСТ 5773-90, вид издания, гарнитура и кегль набора, а также особенности реализации рассчитанных параметров в Adobe InDesign в соответствии с гигиеническими требованиями СанПин 1.2.1253-03 и СанПин 2.4.7.960-00.

Неполные нормативные требования по выбору величины полей и интерлиньяжа, использование различных систем измерений (Дидо и PostScript) соответственно при издательской обработке [3, с. 9] и в компьютерной издательской системе [7, с. 33-43] затрудняют расчеты и особенно реализацию на компьютере рассчитанных параметров. Все это приводит к необходимости выполнения большого числа рутинных операций, затрудняет использовать новые возможности аппаратного и программного обеспечения.

В рассматриваемой статье излагается специфика предлагаемых расчетов, реализованных в программном модуле «Метранпаж» на основе эстетики пропорциональности отношений [1, с. 262] величин взаимосвязанных параметров верстки полос книжных изданий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Водчиц С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций. М: Техносфера. 2005. 416 с.
2. Большая Российская Энциклопедия. URL: <https://bigenc.ru/c/approksimatsiia-ff5387>.
3. Волкова Л.А., Ревякова О.Н. Способ изготовления макета издания. Патент Российской Федерации RU 2172027 C2_20010810. URL: https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0002172027_2001-0810_C2_RU.
4. Евсеев И.В. Нормализация параметров верстки книжных изданий для взрослых читателей: дис. ... к.т.н. М., 2011. 190 с.
5. Капелев В.В. Вариант расчета размера полей макета полос книжного издания // Наукосфера. 2023. №12(1). С. 202-208.
6. Капелев В.В. Традиции и инновации при обработке макета полос книжного издания. М.: ООО «Издательско-полиграфический центр "КАРО"», 2021. 148 с.
7. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. Пер. с англ. с коммент. С.И. Пономаренко. СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 496 с.

© Капелев В.В., 2024.